

Interação Humano-Computador
Prof.^a Anônimo
Modelagem em Teia: Entrelaçando Conceitos e Prototipagem

Identificação da Equipe

Nome e matrícula dos integrantes

1) Etapa 1: Definição do Problema e do Protótipo

- a) **Objetivo:** *Desenvolvimento de um protótipo físico portátil para transformar qualquer aula em um jogo, aplicando conceitos de IHC.*

- b) **Contexto da Gamificação**
Descreva brevemente o contexto onde o kit será aplicado (características da turma, da(s) disciplina(s), aula(s), conteúdos abordados etc)

- c) **Definição do Problema**
Explique a necessidade que a equipe identificou. Descreva qual cenário está relacionado ao problema que a equipe deseja resolver (e.g. dificuldade de engajamento dos alunos, baixa frequência de discentes nas aulas, ausência de atividades dinâmicas nas disciplinas, dentre outros. Apresente de modo claro o problema que se busca resolver.

- d) **Definição do Público-Alvo**
Descreva quem será o usuário principal do protótipo. Nesse tópico a equipe deve traçar o perfil do professor que usará o kit, o perfil dos alunos a serem atendidos, o ambiente de uso da gamificação e determinar limitações e necessidades a serem atendidas pelo protótipo.

- e) **Proposta de solução**
Nesse tópico a equipe deve descrever o que é o protótipo. A ideia é listar qual o propósito do kit, qual formato físico terá o kit e o tipo de interação que é sugerida com a gamificação. Neste tópico também deverá ser relacionado a solução com a necessidade identificada, destacando quais funcionalidades atendem as dores dos usuários e o que torna o kit útil, prático e fácil de usar.

2) Etapa 2: Mapa Mental em Teia

a) Modelo conceitual

Espaço destinado para a equipe inserir imagem do desenho do mapa mental em “teia”, considerando palavras-chaves como: Proposta de solução, Componentes do kit, Mecânicas de jogo, Usuários, Tarefas, ambiente, entre outros.

Ex.:

3) Etapa 3: Protótipo Físico

a) Esboço do protótipo

Nesse tópico a equipe deve apresentar o protótipo em baixa e/ou média fidelidade do kit proposto. Podem ser utilizados como recursos: imagens, figuras, fotos, desenhos, descrição visual, dentre outros.

b) Materiais para a construção

Nesse tópico a equipe deve descrever brevemente os materiais utilizados para construção do protótipo. Se a equipe utilizar de ferramentas para elaboração de imagens (e.g. canva, figma, IA) para impressão e colagem no protótipo, estas devem ser listadas neste tópico.

c) Roteiro/Regras de uso

Nesse tópico a equipe deve descrever as regras do jogo (instruções de uso), quantos participantes, quem inicia, mecânica do jogo, quem ganha etc.

4) Etapa 4: Vídeo com Contexto de Uso

a) Funcionamento do kit

- 1. Descreva um cenário de uso;*
- 2. Ilustre com um storyboard; e*
- 3. Crie um vídeo com uma demonstração prática do passo-a-passo de uso do kit no contexto de uso descrito.*

Obs: Não esqueça de disponibilizar o link do vídeo com o devido acesso de visualização.